

Kristina M. Jacobsen, *The sound of Navajo country. Music, Language and Diné Belongings*, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 200 pp., 2017. ISBN 978-1-4696-3185-1.

Una esperienza di ricerca su una qualsiasi pratica musicale è, innanzi tutto, una questione di rapporti interpersonali. Significa, per lo studioso, interagire dialogando con uomini e donne di cui si vogliono conoscere i modi del fare e del pensare la musica e, attraverso essa, il mondo. Vuol dire frequentare a lungo certe persone, stabilire con loro delle condizioni di reciproca fiducia, di vicinanza, di confidenza – anche di complicità in un certo senso – tali da favorire lo scambio di informazioni, il confronto di opinioni diverse, la negoziazione di significati. Qualunque attività di ricerca è unica ed irripetibile e richiede allo studioso (ma anche ai protagonisti dell'espressione musicale studiata) un tale investimento sul piano personale, emotivo, relazionale da incidere profondamente sulla propria esistenza. Di fatto la qualità dei rapporti che si riescono ad instaurare è la qualità stessa del lavoro etnografico.

Una evidente dimostrazione di ciò viene offerta dall'ottimo volume di Kristina Jacobsen, *The sound of Navajo country. Music, language and Diné belonging*. Si tratta di una esemplare monografia frutto di una lunga, approfondita, partecipata esperienza di ricerca imperniata su una fitta rete di relazioni interpersonali di "alta qualità". Un lavoro ricco di contenuti e di spunti di riflessione utili anche al di là dello specifico campo musicale preso in considerazione, interessando questioni inerenti l'essenza stessa della ricerca etnomusicologica ai nostri giorni.

Al centro della trattazione vi è la costruzione del concetto di identità ed appartenenza presso i navajo (o meglio dei diné come amano chiamarsi con un termine che nella loro lingua vuol dire popolo) della riserva del New Mexico. Una costruzione complessa, controversa e contraddittoria per molti aspetti, entro cui assume un rilievo assai caratterizzante la pratica della *country music*.

Pur godendo di uno status speciale che tutela il diritto di proprietà della riserva e di auto-governo, i diné hanno rapporti problematici con il governo federale. In generale le condizioni di vita nei loro territori sono tutt'altro che facili e in molti hanno scelto di andare a vivere nelle grandi città. Uno spopolamento che comporta la progressiva perdita della lingua e dei tratti culturali, perdita che molti navajo si impegnano, in qualche modo, a contrastare con varie iniziative, compreso un canale televisivo in diné. Su questo sfondo si staglia la pratica esecutiva del country, che ha un significato ben al di là di ciò che si canta, riguardando soprattutto il dove/come si canta.

Derivato dall'importazione e il riadattamento di elementi culturali dei conquistatori nord europei, il country viene solitamente considerato un emblema della *white culture* e perfino associato a ideologie razziali. In realtà, come Jacobsen sottolinea in apertura, le sue origini risentono di notevoli influenze musicali afro-americane, includendo il blues

e le *string band traditions*, tanto che uno degli strumenti rappresentativi del genere, il banjo, è notoriamente appartenente alla cultura della diaspora africana. Inoltre nella storia della sua diffusione nel corso del Novecento molteplici sono le connessioni documentate fra *country music* e comunità indigene.

Fra i diné, in particolare, il country è parte di una scena musicale quanto mai ampia, sorprendente e vivace, comprendente punk, metal, hip-hop, rap, oltre a gruppi rock consolidati da decenni e noti anche internazionalmente (come gli XIT, band con all'attivo un paio di famosi dischi negli anni Settanta) e vari altri generi dell'universo *popular*. In un contesto del genere, il country ha finito per assumere i tratti di una sorta di "espressione tradizionale" in virtù di processi di acquisizione di significato difficili da delineare storicamente ma che hanno certamente a che fare con il forte legame con il territorio espresso solitamente nei testi verbali («if the word country is an ideologically charged term, so too is the musical genre that often becomes synonymous with rurality, rusticity, simplicity»: 16). Non mancano altresì elementi espressivi, come il cosiddetto *crying singing style* riscontrabile nei canti che trattano di tristezza, dolore e perdita dell'identità, i quali, mentre chiamano in causa le esperienze indigene contemporanee, fanno sì che il country funzioni come peculiare strumento per manifestare il disagio e il senso di emarginazione e disuguaglianza vissuto nella riserva.

L'analisi di Kristina Jacobsen opportunamente ricorre ad una combinazione di differenti approcci teorico-metodologici, sullo sfondo di una conoscenza diretta, assai approfondita, dello scenario di ricerca.¹ La chiave interpretativa è costituita da una speciale esperienza di condivisione musicale. Per due anni e mezzo, infatti, l'autrice ha fatto parte a pieno titolo, come suonatrice di *lap steel guitar*, di tre differenti navajo *country music band* (ossia Native Country, Re-Coil e the Wranglers) e ha collaborato sporadicamente anche con altre band di questo tipo.² Una attività di collaborazione, si inferisce dalla lettura, intensa, quasi frenetica, fra prove settimanali, concerti dal vivo, tournée, incisioni discografiche (con i Native Country), trasmissioni radiofoniche eccetera. Qualcosa di ben diverso, evidentemente, rispetto alle abituali modalità d'azione della ricerca etnomusicologica – segnatamente della cosiddetta *challenge of Bi-musicality* proposta da Mantle Hood ed altri (ossia la necessità per il ricercatore di praticare le musiche delle altre culture studiate al fine di approfondirne la conoscenza della grammatica e delle modalità espressive) perché in questo caso si tratta per l'appunto di *popular music*. La pratica musicale, piuttosto, è stata utilizzata come uno strumento di indagine, un mezzo speciale attraverso il quale instaurare canali privilegiati di comunicazione e dialogo interpersonale, creare legami e solidarietà reciproci, sfruttando così a fini etnografici

¹ Nata in Massachusset, Kristina Jacobsen da più di venti anni vive nella riserva, padroneggiando perfettamente la lingua diné, condividendo per lunghi tratti dell'anno modi e usi della quotidianità entro uno spazio sociale decisamente particolare qual è una *native reservation*.

² Va detto che l'autrice, oltre a insegnare Music and Anthropology all'Università del New Mexico, è anche una cantautrice e artista country-honky-tonk: il suo ultimo disco, *Three Roses*, ha avuto tre nomination in altrettanti New Mexico Music Award (vedi <<http://kristinajacobsen.weebly.com>>).

una potenzialità che è insita nel fare musica, ossia nell'atto performativo, al di là di cosa venga eseguito!

Il volume si apre con una introduzione densissima di una trentina di pagine ("The intimate Nostalgia of Diné Country Music") nelle quali viene tratteggiato lo scenario della ricerca e si discutono utilmente alcuni aspetti rilevanti dei principali concetti chiave del volume (autenticità, identità, appartenenza, nostalgia, nazione, *expressive culture*, *politics of Indigeneity* eccetera) e degli approcci metodologici sperimentati, confrontandosi puntualmente con una ricchissima e variegata bibliografia, comprensiva di numerosi contributi dalla linguistica e da altri campi disciplinari.

La particolare qualità dell'attività di indagine e la profondità del rapporto dialogico con gli attori locali, permettono a Kristina Jacobsen di affrontare anche la delicata questione delle relazioni fra antropologi e nativi, relazioni che sono state problematiche, a volte piuttosto tese, ricche di fraintendimenti e diffidenza, al punto che molti diné (ma lo stesso vale anche per altri gruppi di nativi) mantengono atteggiamenti sospettosi.

Più che sugli elementi stabili, il focus del volume è fin da subito indirizzato sulla costante mutevolezza e multifaccettatura delle negoziazioni identitarie, in riferimento a differenti aspettative e all'interno di ambiti di interazione sociale spesso contrastanti. Obiettivo principale della studiosa è infatti quello di rappresentare e interpretare le politiche della diversità interne alla nazione navajo, invece che puntare a mostrare le analogie e i tratti ricorrenti fra le diverse comunità diné o magari in riferimento ad altre culture native nord-Americane. Mettendo radicalmente in discussione categorie del genere, Jacobsen analizza nel dettaglio le politiche delle differenziazioni interne fra i navajo e come queste siano rappresentate da gusti musicali, preferenze linguistiche, diversità di discorsi e argomentazioni e così via. Un obiettivo che confligge contro l'immaginario comune (anche da noi in Europa) che tende a pensare le comunità native come entità omogenee e compatte – una tendenza che ha ancora un qualche residuo anche nella letteratura specialistica che pigramente continua ad applicare le superate categorie del monoculturalismo.

Ciò, ad esempio, si riscontra a proposito di un termine cruciale quale *blood* (sangue), spesso chiamato in causa negli studi sulle culture indigene, benché in questo caso vi sia anche una dimensione burocratizzata – i diné, come altri Nativi americani, hanno una sorta di carta di identità CDIB (Certificate of Degree of Indian Blood or Certificate of Degree) la quale stabilisce un presunto grado di "purezza" sulla base dei documenti amministrativi della riserva. La questione viene articolata in una gran varietà di discorsi che tirano in ballo lo stile personale di vita, il linguaggio del corpo, gli usi della voce eccetera assumendo accezioni contingenti, continuamente negoziate. Una «socially constructed nature of blood» (: 20) che costituisce «a multipart index (...) of belonging, authenticity, race, heritage ability, connection to tradition and cultural knowledge» (: 93), diventando "reale" nei comportamenti quotidiani dei diné, nell'uso degli spazi sociali, nelle dinamiche intergenerazionali e così via.

Quella rappresentata dalla studiosa americana è quindi una costruzione identitaria si potrebbe dire “a largo spettro”, con una molteplicità di indici che, come il sangue, sono oggetto di continua definizione. Una costruzione in cui «exclusion and marginalization form the flip side of Navajo cultural authenticity, belonging, and social citizenships» (: 136). Mentre molteplici espressioni dell'identità diné sono flessibili e negoziate, ve ne sono altre (come l'attaccamento affettivo al territorio e l'esperienza del sentirsi una nazione all'interno di un'altra nazione) che risultano «private, non-negotiable and often not shared in public contexts» (: 4). La costruzione del concetto di identità rivela così una significativa variabilità a seconda dei contesti esecutivi, dentro e fuori la riserva, fra comportamenti appartenenti alla sfera privata, e comportamenti condivisi al riparo da sguardi estranei, nei retroscena, ad esempio, dell'attività di una delle *country music* band di cui l'autrice ha fatto parte: insomma un continuo alternarsi fra sfera intima e pubblica dei processi di costruzione di identità e appartenenza.

L'approfondita trattazione teorica dell'introduzione si sviluppa nei cinque capitoli (più breve epilogo) costitutivi del volume, ciascuno dei quali è imperniato su uno specifico tema di particolare significanza (“The Authenticity of Class and Geographic Boundaries”, “The Language Politics of Social Authenticity”, “The Politics of Social Citizenship and Tradition” e così via) affrontato *sub specie musicae*. Particolare rilievo hanno le numerose narrazioni di episodi di vita vissuta, relative sia alla vita d'ogni nell'ambito della riserva sia a situazioni nel corso della pratica musicale all'esterno del territorio diné, racconti che in maniera assai efficace sostengono l'interpretazione etnografica.

La studiosa americana, soprattutto, è ben attenta nel dimostrare da un lato l'incidenza della costruzione identitaria sulla concreta pratica musicale, la tangibilità sonora che assumono discorsi sull'autenticità, il sangue, il senso di cittadinanza entro la riserva, l'idea di nazione Navajo e così via, dall'altro lato la capacità della pratica musicale di alimentare e qualificare, a modo suo, la costruzione identitaria e il senso dell'appartenenza. Un doppio legame certo non specifico dei navajo – qualunque espressione musicale non è “una cosa a sé” ma è parte della vita sociale di un gruppo – ma che nel caso in questione ha realmente tratti di notevole interesse per la specificità dello scenario culturale.

In uno dei capitoli viene proposto il caso della musica della modella e cantante Radmilla Cody, molto conosciuta per aver vinto nel 1997-1998 il titolo di Navajo Nation's Annual Miss Navajo Pageant, e detta anche, per le sue doti musicali, la “Whitney Huston Navajo”.³

Si tratta di una ricercata interprete di tradizionali *skip-dance* cantate in lingua diné (e di solito eseguite solo da uomini), la quale caratterizza le proprie performance con una serie di speciali elementi vocali – come l'aggiunta di melismi, portamenti, richiami blues e altro – in un originale mix tra sound navajo e il rhythm and blues afro americano (un mix che riflette anche i suoi dati biografici, essendo figlia di una navajo e un afro-a-

³ Cfr. <<https://radmillacody.com>>.

mericano). La trattazione di Kristina Jacobsen parte dal primo incontro con Radmilla e dallo stupore di costei nel constatare che una bianca americana fosse in grado di parlare e cantare diné: un incontro che ben presto si trasforma in una performance estemporanea a due, incentrata su vecchi standard navajo.

Da qui un capitolo ricco di spunti di riflessione e dibattito sulla forza dell'azione politica attraverso la musica, nel corso del quale vengono messi in discussione anche alcuni temi importanti del generale discorso identitario, esaltando la potenza del dialogismo come strumento di ricerca e interpretazione etnomusicologica, specie nei casi di interazione a due, studioso/attore locale. Con i suoi tratti lontani dalla tradizione e perfino con l'echeggiare modi musicali del pop contemporaneo americano, ma allo stesso tempo con l'attenzione alle tematiche della vita nella riserva, dell'impegno per la conservazione e trasmissione della cultura navajo, la studiosa americana dimostra, attraverso anche una puntuale analisi di alcune canzoni, come e perché la voce di Radmilla, nonostante certe critiche conservatrici, venga considerata come una sorta di quintessenza del canto navajo di oggi.

Scritto in un inglese alquanto forbito, *The sound of Navajo country* è realmente un libro importante della letteratura americana contemporanea. Un libro che al di là dei contenuti, propone una linea per il superamento dei (presunti) confini fra le discipline, fra etnomusicologia, antropologia culturale, linguistica e così via. Un libro, mi permetto, anche appassionante, affatto efficace nel dimostrare come attraverso la pratica musicale si possa dialogare/interagire nel fondo delle relazioni interpersonali e al di là delle distanze culturali di partenza.

IGNAZIO MACCHIARELLA